

ФАОЛИЯТГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ТАЪЛИМ НАЗАРИЯСИ ВА ДИЗАЙН

Умарова Нигора Аҳмаджоновна

Камолиддин Бехзод номидаги МРДИнинг мустақил тадқиқотчи изланувчиси, “Театр безаги композицияси фани” ўқитишнинг дидактик воситалари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19996824>

Аннотация. Мақолада “Театр безаги композицияси” фанига қўйиладиган талаблар, фаннинг моҳияти ва амалий аҳамияти, ўқув курси бўйича замонавий педтехнологиялар асосида яратилган ўқув-қўлланмаси ва ушбу қўлланма асосида интерфаол дарс ўтиши тамойиллари, машғулот турларининг ўзига хос жиҳатлари ва талабаларни креатив фикрлашга ундайдиган методология, театрлар билан ҳамкорликда олиб бориладиган амалий машғулотлар юзасидан илмий-тадқиқот олиб борилган.

Abstract. The article discusses the requirements for the discipline "Theatre Decoration Composition", the essence and practical significance of the discipline, a training manual created on the basis of modern pedagogical technologies for the course and the principles of interactive teaching based on this manual, the specific features of the types of classes and the methodology that encourages students to think creatively, and research on practical classes conducted in collaboration with theaters.

Аннотация. В статье рассматриваются требования к дисциплине «Композиция театрального оформления», сущность и практическое значение дисциплины, учебное пособие, созданное на основе современных педагогических технологий для данного курса, и принципы интерактивного обучения, основанные на этом пособии, особенности типов занятий и методика, поощряющая творческое мышление студентов, а также исследования практических занятий, проводимых в сотрудничестве с театрами.

Калим сўзлар: Театр безаги композицияси, сценография, сценограф, дизайннинг замонавий тенденциялари, замонавий дизайн, сахна, реалистик мактаб анъаналари, сценографик ечим, индуктив-дедуктив методлар, анализ-синтез усуллари.

Key words: Composition of theater decoration, scenography, scenographer, modern design trends, modern design, stage, realistic school traditions, scenographic solution, inductive-deductive methods, analysis-synthesis methods.

Ключевые слова: Композиция театральных декораций, сценография, сценограф, современные тенденции в дизайне, современный дизайн, сцена, традиции реалистической школы, сценографическое решение, индуктивно-дедуктивные методы, методы анализа-синтеза.

“Театр безаги композицияси” фани махсус фан ҳисобланиб, Рангасвир (сахна безаги) бакалавр йўналишида таълим олаётган талабаларнинг ҳар бирига яқка тартибда алоҳида ёндошилиб, тўрт ўқув йили мобайнида ўқитилади. Фан асосларини назарий ва амалий жиҳатдан ўргатиш учун назарияга 15 академик соат, 15 академик соат ажратилган.

Фанни ўқитишдан мақсад – келажакда сценограф-рассом бўладиган ижодкор мутахассисларни тасвирий санъатнинг реалистик мактаб анъаналарини ўрганиш, дизайннинг замонавий тенденцияларини сақлаш ҳамда ривожлантиришда ҳозирги замон

тасвирий санъати ва замонавий дизайннинг янги жиҳатларини эгаллаш, яратилган ва яратилаётган бадий асарнинг моҳиятини англаш, ҳис этиш ва унинг бадий-ғоявий тарафларини кўрсати бера олиш, асар ғоясини ривожлантиришда сценографик ечимлар йўналишини белгилаб олиш бўйича назарий билимларни шакллантиради.

“Театр безаги композицияси” фанининг вазифаси юксак билим, кўникма ва малакага эга бўлган етук театр рассомини тайёрлашдан иборат.

“Театр безаги композицияси” фани дастури асосида талабага билим берилгач, у куйидаги билим, кўникма ва малакага эга бўлиши шарт:

- талаба буюмлар жамланмаси асосида сахна композициясининг шаклланиши, ассоциатив тасаввур ёрдамида абстракт декорациялар ишлаш, сахна безаги чизмаси асосида макет тизимини яратиш хусусиятлари ҳақида тасаввурга эга бўлиши керак;
- иллюзион декорациялар яратишда ҳаққонийликка эришиши, макет модулларини яратишда изланувчанлик ва ихтирочилик қобилиятини ишлата билиши, буюм ва жиҳозлардан, тасвирдан сахна маконига мос ҳажмда қўллай олиши, драматик асар асосида локал сахна ечимига эришишни, сахна маконига оид тасаввур билим, малака ва кўникмасига эга бўлиши шарт.

“Театр безаги композицияси” фанини ўқитиш бўйича методология тасвирий санъат, фазовий моделлаштириш, ва режиссёрлик тафаккурини бирлаштирган кенг қамровли жараён ҳисобланади. Унинг асосий мақсади, талабаларга спектакль учун яхлит бадий образ яратишни ўргатишдир.

“Театр безаги композицияси” фанини ўқитишнинг асосий босқичлари ва ўқитиш услублари куйидагилардан иборат:

Назарий билим асосларини ўрганиш: Сахна майдонида ритм, шакл, ранг ва композиция тушунчаларини ўзлаштириш;

Драматик асарни таҳлил қилиш кўникмасига эга бўлиш: пьесани ўқиш, унинг мавзу, ғоя, жараён кечаётган муҳит ва ҳаракат вақтини аниқлай олиш малакаларини шакллантириш;

Эскиз чизиш ва моделлаштириш билим, кўникма ва малакасини эгаллаш: Ўйланган ғоя (декорация, костюмлар эскизи)ни қоғозда акс эттира олиш ва сахнада маҳобатли макетлар ҳамда улар ичидаги безаклар, “задник” – орқа фондаги тасвирлар, уч ўлчовли курилмаларни ярата олиши керак.

Сахна маконида иш жараёнида сахна архитектураси (авансахна, аръерсахна тушунчалари ва уларнинг тузилиши)ни ва уни ўзгартириш имкониятларини билиши шарт.

Сахна рассомининг фаолияти режиссёр иши билан боғлиқ. Сценограф сахнада спектакль муҳитини яратаётганида актёрлар спектаклдаги ролини ижро этиш ҳолатида ҳаракатланаётганида уларга қулай маконни юзага келтириши лозим. Шу билан бирга спектаклнинг безакчи рассоми спектакл бўйича режиссёр тасаввурини амалга оширишга ҳам ёрдам беради.

Талабаларнинг келажакда бўлажак театр рассоми бўлишлари ҳисобга олиниб, “Театр безак композицияси” фани уларга қисман режиссурага оид тушунчаларни ҳам беради. Чунки сценографлик фаолияти театрда режиссёр билан ҳамкорликда олиб борилади.

“Театр безаги композицияси фани” шунингдек, сценографиянинг тарихий йўналишларини ўрганиш, турли материаллардан (шу жумладан, полистрол кўпиги каби

хомашёдан)манзаралар яратишнинг технологик жараёнларини ва табиий материаллар билан аниқ объект устида ишлаш жараёнларини ўз ичига олади.

Талабалар фан бўйича назарий билимларни эгаллашдан ташқари Республика театрларида амалий машғулотларда ҳам қатнашишади. Театр беаги рангасвири кафедрасининг ўқитувчилари Татьяна Фадеева ўз талабаларини Алишер Навоий номидаги опера ва балет театрига амалий машғулотларни ўтказиш учун олиб бориб, спектакль беаги жараёнида иштирок эттирган. Ўқитувчи Миржалол Холиқов Ўзбек драма театрида режиссёр Асқар Холмўминов томонидан Алишер Навоийнинг “Лайли ва Мажнун” достони асосида сахналаштирилган спектаклнинг либосларини яратиш, сахна беаги курилмаларини бунёд этиш ишларига жалб қилган. Ушбу жараёнда талабалар театр муҳитини ҳис этиб, олинган назарий билимларини амалиётда қўллаш малакасини эгаллашади.

Дидактиканинг билиш жараёни билим, кўникма ва малакага асосланади. Жонли мушоҳададан абстракт тафаккурга ва ундан амалиётга – дунёни билишнинг ягона йўли – шу. Сценография беаги композициясига оид билимларни бериш учун ўқитувчи аудиторияга сабоқ бериш учун кираркан, ўқув дастурига асосланган қўлланма ёки дарслик ҳар бир талабада бўлиши шарт. Талабага бериладиган фан бўйича тушунчалар, назарий билим, топширик ва кўргазма бўла оладиган тасвир ва чизмалар ўқув қўлланмаси ёки дарслигида берилган бўлади. Татьяна Фадеевнинг Миллий рассомлик ва дизайн институтининг театр беаги рассоми йўналишида ўқиётган биринчи босқич талабалари учун мўлжалланган “Театр беаги композицияси” (Тошкент-2022 йил) ўқув қўлланмасидидактик тамойилларга асосланган “осондан қийинга, соддадан мураккабга” тамойилларига биноан ёзилган. Ўқув қўлланмасидаги мавзулар 1-семестр ва 2-семестрда ўтиладиган мавзуларга ажратилган. Унда сахна макони, мультимедиа театри, сахна композицияси, спектакль рассоми касби, сценография, бадиий образ, театр сахналарининг эскиз жиҳатидан қоғоз ва сахна маконида фарқланиши, спектакль ритми ва уни сценографияда акс этиши, образларни топиш, спектакль кўринишининг макети сингари мавзулар берилган. Ўқув қўлланмаси кириш, асосий мавзулар, хулоса, атамалар ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Ундаги янги мавзулар ўтилган мавзуни мустаҳкамлаб, навбатдаги янги мавзу учун пойдевор бўлиб хизмат қилади. Ҳар бир мавзу машғулотнинг кўргазмалилигини таъминлаш мақсадида рангли расмлар, жадваллар ва эскизлар схемалари билан бойитилган. Мавзу оралиғида бўлажак сценограф рассомни изланишга ундовчи мустақил иш ва топшириқлар мавзу мустаҳкамланишини таъминлайди. Мавзу якунида талаба уни эгаллаганлигини аниқлаш мақсадида текшириш саволлари ва асосий тушунчалар рўйхати берилган.

Ўқув қўлланмасини ўрганган ва ундаги топшириқларни бажарган талаба фақат назарий билим беришни эмас, олинган билимни амалиётда мустақил қўллаш олиш малака ва кўникмасини ҳам шакллантиради. Бу орқали ўқув қўлланма талабани креатив фикрлашга ундайди ва ижодкор сифатида намоён бўлишига йўлланма беради.

Ўқув қўлланмасидан унумли фойдаланган бўлажак сценограф қуйидаги билим, кўникма ва малакага эга бўлади.

Билимлар: Сахнада чизиқли ва фазовий перспектива қонунларини ишлатиш, театрлаштирилган эскизлар ва моделларни яратиш учун ишлатиладиган материалларнинг хусусиятлари, композицион эскизларни чизиш услублари, ранг ва оҳангнинг эстетик ҳамда

бадий хусусиятларини, шунингдек, классик ва замонавий драматургия адабий асарларнинг моҳиятини тушуниш билимлари ўзлаштирилади.

Талаба табиат ҳодисаси, адабий ва тарихий материалларни ўрганиб, улар асосида янги ғояларни яратиши шарт; улар асосида расм чизиши, уни бўяши, моделлаштириш визуал кўриш воситасига айлантира олади; спектакль қаҳрамонини объект, атроф-муҳитда тасвирлаши, сахналар ва персонажларнинг характери, кўриниши ва тасвирлари бўйича фикрлаш ҳамда ҳиссиётига таъсир кўрсатадиган муҳитни кўрсатиб беради; тарихий асар бўйича материаллар яратиш қобилиятига эга бўлади.

Ўқув қўлланмасини ўрганган талабада драматик асардаги ҳаётни театр рассоми нуктаи назаридан кўриш қобилияти шаклланади.

Театр спектаклидаги воқеаларни талқин қилиш техникаси, сахна макони билан ишлаш кўникмалари, эскизлар ва моделларда тасвирларни ишлаб чиқиш; табиий муҳитдан, музейлардан, архивлардан, адабий ва онлайн нашрлардан архитектура, костюмлар, кундалик ҳаёт ва мебеллар тарихи бўйича материалларни тўплаш маҳорати ошади.

“Театр беага композицияси” фани глобал тасвирий санъатда тан олинган фундаментал тасвирий тизимлар ва усулларни амалий жиҳатдан ўзлаштиришга асосланган фан бўлиб, талабалар ўқув курси давомида спектакль сахнасига оид турли хил бадий масалаларни ҳал эта олиш билан бирга спектакль мавзусига ижодий ёндашиш кўникмасига эга бўлиш имконини беради. Бунда ўқув қўлланмасида берилган муаммони ҳал этишга оид савол ва топшириқлар талабаларни фикрлашга ундайди. Дарсликдаги назарий билимлар амалий машғулотлар ёрдамида мустаҳкамланади. Машғулотлар фаол ва интерфаол, индукция ва дедукция усулларида педагогик ва ахборот технологиялари қўлланилган ҳолда олиб борилади. Ҳозирги замон дарслик ва ўқув-қўлланмалари матн кўринишидаги тушунча берилган мавзуларни қамраб олмай, ундаги кўргазмалилик тамойилига асосланган услублар талабанинг тасаввур доирасини кенгайтиради, ўйлантиришга ундовчи савол-топшириқлар мустақил фикрлаш малакасини оширади, спектакль макетини яратишга оид топшириқлар бўлса, мустақил ишлаш кўникмасини шакллантиради. Талаба ўқув-қўлланмасидаги топшириқларни бажарар экан анализ – “бутундан қисмга” ва синтез – “қисмдан бутунга” тамойилига асосан фикрлайди. Ўқув-қўлланмасида кўрсатилган вариант сифатида берилган бир қанча маълумотларни таққослаб, ягона хулоса чиқаришни ўрганади. Яратган сахна маконидаги муҳити томошабинларга қандай таъсир кўрсатиши бўйича тасаввур қила билиш қобилияти ортади.

“Театр беага композицияси” дастури ва ўқув-қўлланмаси педагогик ва психологик талабларга амал қилинган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Ўзбекистон бадий академияси, Камолитдин Бехзод номидаги МРДИ илмий кенгашининг талабларига биноан сценография санъатини замонавий педагогик технологиялар асосида ўқитилиши бўйича талаблари ўрганилиб, ишлаб чиқилган.

Хулоса қилиш мумкинки, сценография бўйича талабанинг сифатли билим олиши ва келажакда юқори билимли, тафаккури кенг сахна рассоми бўлиши учун ўқув машғулотини тўғри ташкил этиш, керакли маълумотларни билишга ва амалиётда тўғри фойдаланишга йўналтирувчи дарслик ёки ўқув қўлланмаси, машғулот мавзусига кўра ташкил этилган дарс кўриниши ҳамда унда қўлланилувчи билим бериш услуб ва усуллари аҳамияти катта.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Prezident Shavkat Mirziyoyev: Ma'naviyat boshqa sohalardan oldinda yurishi, yangi kuchga, yangi harakatga aylanishi kerak, <https://president.uz/uz/lists/view/6941>
2. Фадеева Т.В.: Композиция театральной декорации, Тошкент, 2022.
3. Қодирова Д. М.: XX аср ўзбек театри сценографияси, Тошкент, 2009.